

Профилактическое мероприятие № 77251373165516944957 от 16.01.2025

Статус: Предостережение объявлено
мероприятия:
Контролируемое: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСК
лицо: ЛОГИСТИКА"
Контрольный(над): ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
зорный) орган: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 16.01.2025
Сертификат: 25 72 29 07 86 02 46 68 34 57 99 87 43 65 40 21
52 38 95 0
Выдан: Казначейство России
Владелец: Шанкин Евгений Викторович, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 137 – Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 16.01.2025

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Н248-ФЗ) Объявление предостережения, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: обращение работника

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: В Государственную инспекцию труда в городе Москве поступило обращение работника от 23.12.2024 № 77/7-41538-24-ОБ (<https://онлайнинспекция.рф/case/1201642>), содержащее сведения о нарушении его трудовых прав в части неисчисления расчета с работником при увольнении.

Предлагаю:

в разумный срок проанализировать кадровые и бухгалтерские документы на предмет полноты и своевременности причитающихся работникам выплат.

Содержание предостережения: Выписка.docx

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Профилактическое мероприятие № 77251373165516944957 от 16.01.2025

Наименование контролируемого лица: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСК ЛОГИСТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9701097847

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5177746398759

Адрес места нахождения: 105082, Г.МОСКВА, ПЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. Д. 14, Корпус СТР. 3, ЭТ ЦОКОЛЬНЫЙ КОМН 10 ОФ 13А

ОКВЭД:

1. 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Микропредприятие

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Деятельность и действия

Вид объекта: деятельность, действия (бездействие) работодателей юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками, и иных субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Подвид объекта: деятельность, действия (бездействие) работодателей юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками, и иных субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Шанкин Евгений Викторович государственный инспектор труда соответствующих территориальных органов

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2001-12-30 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», 197-ФЗ, Часть 4, Статья 84.1

Содержание требования: Работодатель обязан в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или предоставить ему сведения о трудовой деятельности (информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая информация предусмотренная трудовым законодательством, иным федеральным законом) у данного работодателя.

Содержание требования: В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в день увольнения работника выплатить ему не

Профилактическое мероприятие № 77251373165516944957 от 16.01.2025

оспариваемую им сумму.

Содержание требования: При прекращении трудового договора выплату всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, работодатель обязан произвести в день увольнения работника.

Содержание требования: Если работник в день увольнения не работал, то суммы, причитающиеся работнику от работодателя, работодатель обязан выплатить не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Содержание требования: Работодатель обязан выдать работнику по его письменному заявлению заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2001-12-30 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», 197-ФЗ, Часть 1, Статья 127

Содержание требования: Работодатель обязан при увольнении работника выплатить ему денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска.

3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2001-12-30 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», 197-ФЗ, Статья 140

Содержание требования: Если работник в день увольнения не работал, то работодатель обязан выплатить суммы, причитающиеся работнику, не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Содержание требования: В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете выплатить не оспариваемую им сумму

Содержание требования: При прекращении трудового договора работодатель обязан выплатить все суммы, причитающиеся работнику от работодателя, в день увольнения работника.